
**RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA
INKLYUZIV FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TA‘MINLASH:
TA‘LIMNING UNIVERSAL DIZAYNI VA O‘QITUVCHINING O‘ZIGA
ISHONCHI INTEGRATSIYASI**

Baxromova Guljamol Dilshodjon-qizi

Xalqaro Nordik universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: mazkur maqolada raqamlashtirish muhitida boshlang‘ich ta‘limda inklyuziv ta‘limni samarali tashkil etish muammolari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Ta‘limning universal dizayni (TUD) hamda o‘qituvchining o‘ziga ishonchi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, inklyuziv ta‘lim, ta‘limning universal dizayni, o‘ziga ishonch, raqamlashtirish, pedagogik samaradorlik.

Globalashuv va raqamlashtirish sharoitida ta‘lim tizimi sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta‘lim islohotlari, xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta‘limni modernizatsiya qilish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ta‘lim sifatini oshirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan [1].

Mazkur jarayonda inklyuziv ta‘limni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy ta‘lim tizimi har bir o‘quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta‘lim berishni talab etadi. Ayniqsa boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning bilish faoliyati, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojlanishi shakllanadi [2].

Shu sababli boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish masalasi pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [3]. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ta'limning universal dizayni inklyuziv ta'limni tashkil etishning samarali metodik yondoshuvi sifatida qaraladi. Ushbu yondoshuv ta'lim jarayonini boshidan boshlab barcha o'quvchilar, jumladan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun moslashuvchan tarzda loyihalashga imkon beradi. Tadqiqot natijalari TUD asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning tushunish darajasi, faolligi va motivatsiyasini oshirishini ko'rsatadi.

Ta'limning universal dizayni uchta asosiy prinsipga asoslanadi:

- axborotni turli shakllarda taqdim etish;
- bilimni turli shakllarda ifodalash imkonini berish;
- o'quvchilarni turli usullar bilan jalb etish [4].

Har bir sinf har doim turli xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilardan iborat bo'lgan va o'qituvchilar istisnosiz sinfda bo'lgan barcha o'quvchilarga dars berish majburiyatiga ega[5]. Sinfidagi o'quvchilarning turli-tumanligi va sharoitlarning xususiyatlari o'qituvchilardan yetarli o'quv mashg'ulotlarini loyihalash imkoniyatini talab qiladi. Bu holat olimlarni talabalarning bunday xilma-xil sharoitlariga dosh berish strategiyasini topish uchun tadqiqotlar o'tkazishga undadi. 1990-yillarning boshlarida Garvard ta'lim oliy maktabidan Devid H. Rouz va Amaliy maxsus texnologiyalar markazidagi (CAST) hamkasblari barcha talabalarning o'quv ehtiyojlarini qondira oladigan o'quv faoliyatini loyihalash yondoshuvini ishlab chiqdilar.

Bu yondoshuv davlat maktablaridagi yoki oddiy o'qituvchilar uchun ham zarur, chunki TUD asosida o'quvchilarning nogironlik jihatlari bo'yicha xilma-xilligini muhokama qilib qolmay, ularning ijtimoiy mavqe, madaniyat, o'rganish uslublari, qiziqishlar va motivatsiyalardagi farqlar kabi kengroq jihatdan muhokama qilinadi[6].

Boshlang'ich ta'limda inklyuziv muhitni samarali tashkil etishda ta'limning universal dizayni (TUD) tamoyillariga asoslangan dars loyihalash muhim metodik yondoshuv hisoblanadi. Raqamlashtirish muhitida TUD tamoyillarini amalga

o'shishda multimedia vositalari, interaktiv platformalar va subtitrli hamda vizual kontentlar muhim rol o'ynaydi. Mazkur yondoshuvni amaliy jihatdan yoritish maqsadida "Tabiat va hayvonlar" mavzusi misolida darsni tashkil etish modelini taklif etamiz.

TUD tamoyillariga muvofiq, dars jarayonida avvalo o'quv materialini turli shakllarda taqdim etish zarur. Bunda mavzu matnli materiallar bilan bir qatorda animatsion video, audio izohlar va interaktiv taqdimotlar orqali yoritiladi. Bu esa o'quvchilarning axborotni qabul qilishdagi individual xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi.

Shuningdek, o'quvchilarga bilimni turli usullar orqali ifodalash imkoniyati yaratiladi. Jumladan, ular o'zlashtirgan bilimlarini rasm chizish, og'zaki hikoya qilish, test topshiriqlarini bajarish yoki rolli o'yinlar orqali namoyon etishlari mumkin. Bu esa o'quvchilarning individual qobiliyatlari va o'rganish uslublariga mos ravishda o'zini ifoda etishiga xizmat qiladi.

Dars jarayonida o'quvchilarni faol jalb etish ham muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda gamifikatsiya (o'yin) elementlari, guruhli ishlar hamda muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlardan foydalaniladi. Natijada o'quvchilarning darsga qiziqishi ortadi va ularning faol ishtiroki ta'minlanadi.

TUD yondoshuvining muhim jihatlaridan biri individual moslashuvni ta'minlashdir. Masalan, autizm spektridagi o'quvchilar uchun vizual jadval va aniq strukturalangan topshiriqlar qo'llaniladi, eshitishida nuqsoni mavjud o'quvchilar uchun subtitrli materiallardan foydalaniladi, o'rganishda qiyinchilikka ega o'quvchilar uchun esa soddalashtirilgan topshiriqlar ishlab chiqiladi. Mazkur yondoshuv asosida tashkil etilgan dars jarayoni barcha o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi hamda ularning bilimni o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning inklyuziv ta'limga oid nazariy bilimlari ularning amaliy faoliyatini to'liq belgilamaydi. Aksincha, inklyuziv metodlarni samarali qo'llash ko'proq o'qituvchining o'z pedagogik imkoniyatlariga bo'lgan ishonchi bilan bog'liq [7]. Ta'limning universal dizayni va o'qituvchining o'ziga ishonchi

integratsiyasi inklyuziv ta'lim samaradorligini ta'minlovchi kompleks model sifatida qaralishi mumkin. Ushbu integratsiya raqamlashtirish muhitida ayniqsa muhim bo'lib, u o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash, o'quv jarayonini moslashtirish va barcha o'quvchilarni faol jalb etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Albert Bandura nazariyasiga ko'ra, o'ziga ishonch shaxsning ma'lum faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakatlar yo'nalishlarini tashkil qilish va amalga oshirish qobiliyatiga bo'lgan ishonchi sifatida ta'riflanadi[8]. Yuqori darajadagi o'ziga ishonchga ega boshlang'ich sinf o'qituvchilari inklyuziv metodlarni samarali qo'llaydi, differensial yondoshuvni kengroq joriy etadi hamda barcha o'quvchilarni faol jalb etishga erishadi. Past darajadagi o'ziga ishonch esa o'qituvchilarning faqat nazorat va tartibni saqlashga yo'naltirilgan faoliyat olib borishiga olib keladi.

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim amaliyotida darslarning an'anaviy va bir xil metodlar asosida tashkil etilishi, o'quvchilarning individual xususiyatlari yetarli darajada hisobga olinmasligi, raqamli vositalardan metodik jihatdan to'laqonli foydalanilmasligi hamda o'qituvchilarning o'z pedagogik imkoniyatlariga bo'lgan ishonch darajasining pastligi inklyuziv ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur muammoni aniqroq tasavvur qilish uchun eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchi misolini ko'rib chiqish mumkin. An'anaviy dars jarayonida o'qituvchi asosan og'zaki tushuntirishga tayanadi. Natijada bunday o'quvchi dars mazmunini to'liq anglay olmaydi, bu esa uning o'quv jarayonidan chetda qolishiga olib keladi.

Mazkur muammoni bartaraf etishda ta'limning universal dizayni muhim metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondoshuv asosida dars tashkil etilganda, o'quv materiali faqat og'zaki shaklda emas, balki matn, rasm, video va subtitrli materiallar orqali ham taqdim etiladi. Bu esa eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchining mavzuni vizual kanallar orqali qabul qilishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, bunday o'quvchiga bilimni ifodalashda yozma javob, rasm yoki

interaktiv topshiriqlar orqali o'zini namoyon etish imkoniyati beriladi. Natijada u dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Biroq inklyuziv ta'lim samaradorligi faqat metodik yondoshuv bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayonda o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi muhim omil hisoblanadi. Agar o'qituvchi o'z pedagogik imkoniyatlariga ishonsa, u eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchi uchun moslashtirilgan metodlarni qo'llashga jur'at etadi, raqamli vositalardan samarali foydalanadi va darsni moslashuvchan tashkil etadi. Aksincha, o'ziga ishonch past bo'lgan o'qituvchi bunday o'quvchilar bilan ishlashda qiyinchilikka duch keladi va an'anaviy metodlardan chiqib keta olmaydi.

Albert Bandura nazariyasiga ko'ra, o'ziga ishonch 4 ta asosiy manba orqali shakllanadi: muvaffaqiyat tajribasi, modellash (kuzatish), ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va emotsional barqarorlik [8]. Bundan kelib chiqadiki, boshlang'ich ta'lim sharoitida ta'limning universal dizayni asosida tashkil etilgan darslar o'qituvchiga muvaffaqiyatli tajriba orttirish imkonini berib, uning o'z pedagogik imkoniyatlariga bo'lgan ishonchini oshiradi.

O'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'lganlar ishdan qoniqish darajasini oshirishi [9], stress darajasini pasaytirishi va o'quvchilarning qiyin xatti-harakatlariga samaraliroq dosh bera olishlari mumkin. O'qituvchining o'qitish qobiliyatiga ishonishi, shuningdek, o'quvchilarining harakatlarini bashorat qilishi va o'quvchilarning yutuqlari bilan ijobiy bog'liq bo'lishi mumkin [10]. Bundan tashqari, o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi o'qitish sifati, masalan, sinfni boshqarish strategiyalari va sinfning qo'llab-quvvatlovchi muhiti bilan ijobiy bog'liq bo'lgan. Shunday qilib, o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi inklyuziv amaliyotga ta'sir qilishi mumkin.

Inklyuziv o'qitish yondoshuvlariga kelsak, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan tajribali o'qituvchilar tez-tez differensial o'qitishdan foydalanishlari, o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun maqsadlarni sozlashlari va ushbu strategiyalarni amalga oshirishga ijobiyroq munosabatda bo'lishlari mumkin [11].

Xulosa qiladigan bo'lsak, boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'lim samaradorligini ta'minlash zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'limning universal dizayni ta'lim jarayonini metodik jihatdan moslashtirsa, o'qituvchining o'ziga ishonchi ushbu jarayonni samarali amalga oshirishni ta'minlaydi. Shu bois ularning integratsiyasi boshlang'ich ta'limda inklyuziv muhitni yaratishning eng samarali modeli hisoblanadi. Amaliy jihatdan mazkur yondashuv boshlang'ich ta'limda inklyuziv muhitni yaratishda o'qituvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. Atajonova A.J., Raximova Sh.A.va boshq. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" darslik. "BOOKMANY PRINT", Toshkent, 2024, 189 b.

3. Madatov I.Y. "Inklyuziv ta'lim" darslik. Darslik. Toshkent – "BEST-PUBLISH", 2024, 129 b.

4. Salamiah S.D., Hairul A.D., Faadhil. "The Effectiveness of Universal Design for Learning". Journal of Social Science Studies. ISSN 2323-9150 2019, Vol. 6, No 1. 112-123.

5. Rao K., Meo G., (2016). Using universal design for learning to design standards-based lessons. SAGE Open, 6(4), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2158244016680688>

6. Hall T.E., Cohen N., Vue G., Ganley P. (2015). Addressing learning disabilities with UDL and technology: a Strategic reader. Learning Disability Quarterly, 38(2), 72-83. <https://doi.org/10.1177/0731948714544375>

7. Marlinen O.P., Savolainen H., Engelbrecht P., Jicheng Xu, Mirna Nel, Norma Nel, Dan Tlale. Exploring teacher self-efficacy for inclusive practices in three diverse countries. O.-P. Malinen et al. / Teaching and Teacher Education 33(2013), 33-44.

8. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

9. Zakariya Y.F., 2020. Effect of school climate and teacher self-efficacy on job satisfaction of mostly STEAM teachers: a structural multigroup invariance approach. *International Journal of STEAM Education*, 7(1), Article 10. <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00209-47>.

10. R.Shomahmudova, “Inklyuziv ta’limning nazariy va amaliy asoslari”, O‘quv-metodik qo‘llanma. Toshkent, 2007, 145b.

11.S.Woodcock, U. Sharma, P.Subban, E. Hitches. Teacher self-efficacy and inclusive education practices: Rethinking teachers’ engagement with inclusive practices. *Teaching and Teacher Education* 117 (2022) 103802, 1-12.